

**ИЛМ-ФАННИНГ РИВОЖЛАНИШИ АСОСИДА ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ
ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ТАРИХИЙ ХОТИРА ВА
МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ**

Қулматов Норқобил Эшмаматович

катта ўқитувчи, ёшлар масалалари ва маънавий-маърифий ишлар

бўйича декан ўринбосари

norqobil.65@mail.ru

Сулайманбеков Ойбек Дусбекович

Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий педагог кадрлар

тайёрлаш бўлими бошлиги

oybek.sulaymanbekov@mail.ru

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,

чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7351487>

***Аннотация.** Ушбу мақоланинг мазмунида мамлакатимиз таълим-тарбия тизимида илм-фаннинг ривожланиши асосида ўқувчи ёшларнинг дунёқарашини шакллантиришида уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарихий хотира ва миллий тараққиётнинг ўрни ва роли баён этилади.*

***Калит сўзлар:** илм-фан, тараққиёт, ривожланиш, ўқувчи ёшлар, Ватан, ватанпарварлик, тарбия, тарих, тарихий хотира, миллийлик, миллий тараққиёт*

***Аннотация.** В содержании данной статьи описывается место и роль исторической памяти и национального развития в формировании мировоззрения школьников в духе патриотизма на основе развития науки в системе образования нашей страны.*

***Ключевые слова:** наука, прогресс, развитие, студенческая молодежь, Родина, патриотизм, образование, история, историческая память, национальность, национальное развитие.*

***Abstract.** In the content of this article, the place and role of historical memory and national development in shaping the worldview of schoolchildren in the spirit of patriotism based on the development of science in the educational system of our country is described.*

***Key words:** science, progress, development, student youth, Motherland, patriotism, education, history, historical memory, nationality, national development.*

Тадқиқот ишининг долзарблиги. Мустақиллик туфайли биз ўзимизнинг ҳақиқий ватанимизни топдик Бу мустақилликнинг бизга берган энг олий неъматидир. Ватани мустақил халқнинг ўзи ҳам мустақил бўлади. Тарихдан маълумки юрти озод ва эркин одамнинг эрки ўз қўлида бўлади. Ана шундай буюк инсоний фазилатлар фақат тинч, барқарор, мустақил юртда шаклланиши мумкин. Бунинг учун ҳар бир ўқувчи ёшни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бугунги янги Ўзбекистон жамиятининг энг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Шундай экан биз танлаган “Илм-фаннинг ривожланиши асосида Ўзбекистон ёшларини ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарихий хотира ва миллий тараққиётнинг ўрни ва роли” мавзуси бугунги кун учун энг долзарб мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони хал қилиш йўллари: Илм-фаннинг ривожланиши асосида республикамиз ўқувчи ёшларига таълим-тарбия беришда, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда, ўзбек миллий давлатчилик тарихимизни ўргатишда, тарихий хотира, моддий ва маънавий мерос, миллий ва умуминсоний қадриятларимизни уларнинг онги ва қалбига сингдиришда миллий-маънавий ривожланишнинг ўрни ва роли бекиёсдир. Ўқувчи ёшларимизга миллий ғоя асосида, ватанпарварлик руҳида таълим-тарбия бериш, ўқитиш бугунги янги Ўзбекистон жамиятининг ўз олдига қўйган энг асосий ва муҳим вазифаларидан биридир. Ҳеч кимга сир эмаски ҳар бир мустақил ривожланаётган жамиятда “тараққиётнинг тамал тоши ҳам, давлатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам илм-фан ривожи ва таълим ва тарбиянинг тўғри йўлга қўйилганидадир”[1,30.10.2020].

Таклиф ва тавсиялар:Халқимизнинг ўтмишига, миллий давлатчилик тарихимизга бир назар ташлайдиган бўлсак, босқинчи ва мустамлакачи Чор Россияси, ҳамда собиқ советлар мафкураси ҳукмронлиги йилларида ўзбек миллий давлатчилик тарихимизнинг ноҳолисано талқин этилиши натижасида пайдо бўлган муаммоларни бугунги кунда ўқувчи-ёшларимизга тўғри тушунтириш, уларга холисано баҳо бериш, объектив талқин қилиш заруратини ҳаётнинг ўзи янгиланаётган юртимиз тараққиётининг асосий вазифалардан бири қилиб кун тартибига қўйди. Бу соҳада Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримовнинг ташаббуслари билан мустақиллик йилларида катта ишлар амалга оширилган бўлса, бугунги кунда бу борада Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга ошириб келинаётган ишлар таҳсинга сазовордир. Ватанимиз миллий давлатчилик тарихини ўрганишнинг янги концепцияси яратилди. Бугунги кунда ҳам миллий давлатчилик тарихимизни ўрганишда ва ўқувчи ёшларга замонавий таълим-тарбия беришда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги ПФ-5712 сонли фармони” [2, 2019.30.04] ҳамда, “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” 2019 йил 8 октябрдаги 11Ф-5847-сон [3, 2019.8.10], фармонларига мувофиқ, халқ таълими тизими ва олий таълим тизимида таълим-тарбия сифатини ошириш, соҳадаги мавжуд норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, халқ таълими ва олий таълим муассасаларининг халқаро нуфузини янада ошириш ва мамлакатда амалга ошириладиган кенг қамровли ислохотлар, бўлажак миллий кадрларни тайёрлашда уларнинг фаоллигини таъминлаш янги Ўзбекистоннинг энг муҳим долзарб вазифаларидан биридир. Шу асосда янги дарсликлар, ўқув қўлланмалар ва бир қатор туркум ўқув-услугий, илмий адабиётлар нашр қилинди.

Кутилаётган ижтимоий самара(натижа) : Ўқувчи ёшларни ватанпарварлик ҳисларини тарбиялаш механизмларини такомиллаштириш технологияларидан фойдаланишнинг назарий-педагогик асослари ишлаб чиқиш, унинг шакллари ва самарали усуллари аниқлаш ва таълим-тарбияни такомиллаштиришда

ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш мотивларини ишлаб чиқиш, ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда мактаб, оила маҳалла ва жамоатчилик кенгаши ҳамкорлигини шакллантиришда, шахсни камол топтиришда ёрдам беради.

Мустақил жамиятимизнинг тараққиёти бевосита унинг миллий-маънавий ва маънавий-ахлоқий негизларининг ривожланиши билан чамбарчас боғлиқдир. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганларидек, бу негизлар:

- умуминсоний кадриятларга содиқлик;
- халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш;
- инсоннинг ўз имкониятларини эркин намоён қилиши;
- ватанпарварликдан иборатдир.[4,Б.56]

XIX –XX асрлар Ватанамиз, халқимиз тарихида изтиробли давр бўлди. XVII-XVIII асрлардаги миллий турғунлик, миллий парчаланиш фожиалари натижасида Ўрта Осиё Чор Россияси томонидан босиб олинди. 1917 йилдан бошлаб мустабид Совет тузуми ҳамда коммунистик партия мафкураси ҳукмронлиги ўрнатилди, халқимиз ҳам маънавий, ҳам ижтимоий- иқтисодий жиҳатдан кўз кўриб қулоқ эшитмаган даражада камситилди, хўрланди ва оёқ ости қилинди. ”Халқлар дохийси” В.И.Ленин 1917 йил 22 ноябрда Туркистон мусулмонларига ҳақ-ҳуқуқларингиз ўз кўлингизда, урф-одатларингиз моънесиз, ўзларингиз ўз ватанингизнинг ҳокимларисизлар, деб мактуб йўллаб, орқадан “қўлдан чиқармаслик” учун телеграмма устига телеграмма, комиссия устига комиссия (Фрунзе, Куйбишев, Кобазев, Элиава, Рудзутак), қўшин устига қўшин жўнатди. Мана сизга оталарча ленинча ғамхўрлик. Элни озод қилишни Феруз ва Фурқатлар маърифатда курган бўлса, Пўлатхон, Дукчи Эшон кабилар халқни бевосита жиҳодга чорладилар. “Ўрта Осиё халқлари йиллар давомида чоризмнинг мустамлакачилик зулмига қарши кураш олиб бордилар. Халқ кўзғолонлари тепасида маҳаллий бойлар, эшонлар, қозию-куззотлар турдилар. Ўрта Осиёда 16 йил давом этган “босмачилик” ҳаракати аслида туб маъно-моҳияти билан миллий озодлик ҳаракати эди”. [5, Б.7-8] Бехбудий, Фитрат, Файзулла Хўжаев каби миллат ва Ватан фидойилари жоҳиллик ва ижтимоий адолатсизликни маърифат воситаси билан енга олмагач, аввал Чор Россияси босқинчилари, сўнг мустабид совет тузуми билан мураса қилишга мажбур бўлдилар, охир оқибатда нафақат эзгу ниятлари, балки ўзлари ҳам мунофиқлар қўлида ҳалок бўлдилар. Миллий истиқлолчилик ҳаракати, Туркистон Мухторияти мунофиқ босқинчи Чор Россияси ва собиқ совет тузуми томонидан тугатилди. Ўрта Осиё сунъий равишда бир неча майда-майда бўлақларга бўлиб ташланди. Зулмга қарши чиққан халқ ўғлонлари “босмачи” тамғаси остида таҳқирланганини бугунги кунда ким ҳам билмайди, дейсиз. Туркистон генерал-губернатори Н.А.Куропаткин ўз кундалик дафтарида ерли миллат аҳолисига нисбатан мустамлакачилик сиёсатини қандай амалга оширганлигининг оқибатлари тўғрисида: “Биз 50 йил мобайнида туземецларни тараққиётдан, мактабдан ва рус ҳаётдан четлаб турдик” [6, Б.12-13] -деб тан олган эди. Шу боис айтмоқчимизки, мустамлакачи бўлгач, у қайси ном билан аталишидан қатъий назар, сўзсиз маҳаллий халқ манфаатларига қарши ўз фойдасини кўзлаб реакцион сиёсат олиб боради. Акс ҳолда у мастамлакачи бўлмас эди. Чор Россияси ҳам бундан мустасно эмас. Тарихий далилларга мурожаат қиладиган бўлсак, Чор Россияси Ўрта Осиё халқларига нисбатан камситувчилик сиёсатини олиб борган. Ўлкани бойлик орттириш манбаи деб қараган. Чор Россияси Ўрта Осиёни босиб олгач, ўлкадаги халқ оммасининг аҳволи янада оғирлашди. Чунки энди у икки томонлама эксплуатация қилинадиган бўлиб қолди. Бир томондан Чор мустамлакачилари, иккинчи томондан, маҳаллий бойлар, руҳонийлар халқнинг қонини

зулукдек сўрар эдилар. Совет воқелиги шароитида эса сунъий сохта миллий давлатчилик тикиштирилди. Ўзбек халқи ўзининг миллий тақдирини ўзи белгилаш ҳуқуқига эга, деб конституцияда ифодаланган тарғиботчилик баёнотига зид ўларок, реал ҳаёт ҳақиқий мустақил давлат ташкил этиш имкониятидан маҳрум этилган эди, марказга мустамлака тарзида тобе ҳолатда яшарди. Миллий маданиятнинг айрим таниқли арбоблари (М.Абдурашидхонов, Чўлпон, А.Фитрат, А.Қодирий, А.Авлоний ва бошқалар) маҳаллий халқлар ёзувини ислоҳ қилиш, пролетар маданиятини маъмурий тарзда сингдирилиши, социализм, реализм методи ва ҳокозоларга қарши ошқора чиқишга журъат қилдилар. Оқибатда улар қатағон қурбонлари бўлдилар. Бундай қатағонлар 1937-1939 йилларда айниқса кучайди. Қатағонлар урушдан кейинги йилларда ҳам янги куч билан давом этдирилди. 1949 йилдаёқ тўқиб чиқарилган буржуа миллатчилиги ва ҳокозоларда айбланиб, ёзувчилардан Мирза Калон Исмоилий, Саид Аҳмад, Шукрулло, Шухрат, Мақсуд Шайхзода ва бошқа бир қатор ёзувчи адибларимиз узоқ муддатли қамоқларга ҳукм қилинди. 1950-йиллар бошларида халқ эпослари ва мақомларини, республика олиму адибларининг Ватанимиз тарихий ўтмишига ижобий муносабатда бўлишларига доир фактларни мутлақо асосиз қораловчи ғайриилмий ва ғайритарихий мақолалар чоп этилди. Ойбек, Х.Зарифов, В.Зоҳидов, И.Султон, А.Қаҳҳор, Х.Сулаймонов, А.Бобоҳўжаев, Т.Тўла, С.Абдулло ва Миртемирларнинг тутган йўли ва асарлари таҳқиқловчи танқидга дучор қилинди. Буларнинг ҳаммаси тарих, фалсафа ва филология фанлари бўйича ўқув дастурларини буюк давлатчилик ва яқка партиявийлик нуқтаи назардан қайта кўриб чиқиш, газета-журнал мақолаларининг марказга интилиш йўналишини кучайтириш билан бир қаторда, миллий зиёлилар муайян қисмини миллий ватанпарварлик кайфияти ва ижодий жўшқинлигини сезиларли даражада заифлаштиришга олиб келди, маҳаллий аҳолининг миллий ўз-ўзини англаш жараёнига салбий таъсир қилди. Айрим тарихий ходисалар ва шахслар фаолиятини холисона ёритишга бўлган айрим уринишлар кескин қораланди. Ўша даврда “ягона совет маданияти”, “шаклан миллий, мазмунан социалистик, руҳан байналминал маданият” концепцияси вужудга келди ва кейинги собиқ совет ўн йилликлари даврида ҳукмрон концепцияга айлантирилди. Мазкур концепцияни амалда руёбга чиқариш мақсадида, 1930-йилларнинг бошларидан ўқув юр்தларининг барча ўқув режалари ва дастурларига маҳаллий материаллар киритилмади, асосий ўрганиладиган фанлар қаторидан Ватан тарихи чиқариб ташланди, ўзбек халқининг буюк ўтмиши, бузилган миллий давлатчилик тарихи тарзда талқин этилди. Бугунги кунда ҳеч кимга сир эмаски, собиқ совет мафқураси ҳукмронлиги йилларида ўзбек мактабларига биринчи синфга борган мактаб ўқувчиларига ватанимиз Москва деб таълим-тарбия берилар эди. Аммо ҳеч бир инсон айта олмасдики, Ўзбекистонда туғилган бўлсак, ўзбек бўлсак, қанақасига ватанимиз Москва бўлади деб. Тарихни бундай нохолисона ёритиш натижасида, охир-оқибатда буларнинг барчаси тарихий хотирага, миллий ривожланиш тараққиётига салбий таъсир кўрсатди, тарихий замонлар ва даврлар ўртасидаги боғлиқлик йўқолишга олиб келди. Ёшлар ўз миллатининг чинакам тарихидан тобора узоқлаштирилди. Ўзбекистон аҳолиси собиқ мустамлакачилик йилларида табиий тарихий миграция ҳисобига эмас, балки сунъий миграция ҳисобига ортиб борди. Сунъий миграция ҳисобига кўп миллатлиликни ортиши секин- аста республика туб жой аҳолисининг миллий негизларига ҳақиқатда путур етишига олиб келди, аҳолининг миллий маданияти ва тили заминини ўпириб кетди. 1930 йилларнинг иккинчи ярмидан бошлаб Ўзбекистонга

Узоқ Шарқдан кўплаб корейслар, Шимолий Кавказ, Грузия ва Қримдан қрим татарлари, месхети-турклар ва бошқа миллат вакиллари кўчириб келтирилди. Ўзбекистонга доимий яшаш учун минглаб ишчилар ва мутахассислар кўчирилди. Биргина 1929-1939 йилларнинг ўзида ўлкага 650 минг киши юборилди ва х.к. Марказ томонидан 1980-йилларнинг ўрталарида эълон қилинган “қайта қуриш” даврида ҳам маҳаллий аҳолига, биринчи маҳаллий раҳбар ходимларга нисбатан узоқ давом этган ошкоро шовинистик компания, ҳуқуқий-сиёсий ўзбошимчалikka айланиб кетди, “ўзбеклар иши”, “пахта иши” ўйлаб топилди ва кўплаб гуноҳсиз раҳбар ходимлар камокка олинди, уларнинг ўрнига Марказдан “кадрлар десанти” юборилди. Агар чор Россияси бизнинг маънавиятимизни турғунликда, қоқликда тутишга уринган бўлса, большевиклар, мустабид Совет тузуми маҳаллий халқларни ўз миллий маънавиятидан, маданиятидан бегоналаштириш сиёсатини тутдилар. “Шаклан-миллий, мазмунан социалистик” “совет маданияти” тўлиқ мунофиқлик заминига қурилди. Халқнинг кўп минг йиллик эътиқоди рад этилди, халқлар “шахсга сиғиниш” балосига учрадилар. “Пахта мустақиллиги” учун кураш, “Оқ олтинни олтин қўллар яратади” каби чақириқлар халқни иқтисодий қарамлик ва ночорлик, ўлка табиатининг вайрон бўлиши, сув, ҳаво ва тупроқнинг заҳарланишига, Орол фожеасига олиб келди. “Халқлар дўстлиги”, “Интернационализм” байроқлари асосида миллий ўлкаларда рушлаштириш сиёсати қаттиқ қўллик ва изчиллик билан амалга оширилди. Она юртимиз Ўзбекистон ҳам ана шундай балодан четда қолмади. Мустабид тузум даврида Ўзбекистондаги барча ҳал қилувчи мансабларда маҳаллий бўлмаган миллат вакиллари ҳукмрон эдилар ва улар сидқидилдан Москва кўрсатмаларини бажарар эдилар. Маҳаллий халқ вакиллари эса “хўжа кўрсин”га тайинланар ва улар Москва сиёсатига вафодорлик ва садоқатлик руҳида тарбияланар эдилар. Маънавий-маърифий, тарбиявий ишлар, таълим тизими ҳам коммунистик мафкурага, ёлғон социализм ва коммунизм ғояларига бўйсиндирилган эди. Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритгандан кейингина ўзбек халқи маънавий-маданий ривожланиш йўлига қайтди. Мустақиллик она юртимизни мустамлакачилик тузумининг оғир кишанларидан озод қилди, миллий маданияти ва анъаналарни қайтариш, ўз тақдирини ўзи белгилаш ҳамда ўз ҳаётини миллий манфаатлар ва қадриятларга мувофиқ равишда қайта қуриш имконини берди. Шу маънода, Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти И.А.Каримов мустақилликка эришган дастлабки кунларимизда “Ўз истиқлол ва тараққиёт йўлимиз-бу гул билан қопланган йўл эмас, бу тоталитар меросидан халос бўлиш ва покланиш, якка мафкуравийлик илллати етказган зиён-заҳматларни бартараф этишнинг қийин, узоқ давом этадиган йўлидир”, [7, Б.28] деб айтган сўзлари замирида қанчалик чуқур ҳаётий маъно борлигини бугунги кунда яна бир бор чуқур теран англаймиз.

Давлатимиз раҳбари бўлган биринчи президентимизнинг ушбу айтиб ўтган гапларига ҳамоҳанг ҳолда амалдаги давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг қуйидаги “Биз ўз олдимизга мамлакатимизда Учунчи ренессанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Мирзо Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда аввало, таълим ва тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, илм-фан ва инновацияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб, хизмат қилиши лозим”. [8, 29.12.2020] деган сўзлари айни ҳақиқатдир. Буларнинг барчаси миллий давлатчилик тарихимиз, маънавий

меросимиз ва миллий қадриятларимиз равнақ топишининг ва халқимиз фаровонлигининг асосий шарти ҳисобланади. Бу эса бевосита ўқувчи ёшларимизни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда таълим тизими технологияларидан амалда тўғри фойдаланишимизга боғлиқдир. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак “Янги Ўзбекистон – мактаб остонасидан, таълим – тарбия тизимидан бошланади” деган ғоя асосида миллий давлатчилик тарихимиз асосида тарихий хотира ва миллий тараққиётимизнинг ривожланишига мустақкам асос яратилган бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш, илм-фан соҳаси ривожини жадаллаштириш масалалари муҳокамаси бўйича видеоселектор йиғилиши” Тошкент, 30.10.2020 йил

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 прелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-11-Ф-5847сон фармони.

4. Каримов.И.А, Ўзбекистон буюк келажак сари. “Ўзбекистон”, 1998, 56-бет.

5. Шоди Каримов. Қафасдаги куш орзуси. Ўзбекистон Жумҳурияти ФА “Фан” нашриёти. Тошкент-1991 йил. 7-8 бетлар.

6. Ўша жойда. 12-13 бетлар.

7. Каримов.И.А Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. Тошкент-“Ўзбекистон”-2012 йил, 28 бет

8. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси” –Т: 2020 й. 29 декабрь